

XORAZM VILOYATI TABIIY GEOGRAFIK O'RNINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (GEOGRAFIK O'RNINING QULAY VA NOQULAY TOMONLARI) HAQIDA

Sobirov Javoxir Xayrulla o'g'li¹, Matnazarova Malohat

Islambayevna², Allaberganova Noila Shuxrat qizi³

^{1,2,3}Urganch davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067959>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-Fevral 2022
Ma'qullandi: 10 - Fevral 2022
Chop etildi: 13 - Fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

tabiiy geografik o'rin, qulay geografik o'rin, qizilqum va Qoraqum, sarez ko'li, amudaryo, orol dengizi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xorazm viloyati tabiiy geografik o'rnining o'ziga xos xususiyatlari haqida ya'ni tabiiy geografik o'rinning qulay va noqulay tomonlari haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek maqolada maqola mualliflarining viloyatning tabiiy geografik o'rniga berilgan fikr va mulohazalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kirish: Xorazm viloyati O'zbekiston Respublikasining shimoli-g'arbiy qismida 40^o - 30 va 42^o shimoliy kengliklar, 60^o - 62^o sharqiy uzunliklar orasida joylashgan. Viloyatning eng shimoliy chekka nuqtasi Gurlan tumanidagi Olchin qishlog'i yaqinidagi Nurmanbobo to'qayiga, janubiy chekka nuqtasi esa Tuproqqal'adan bir muncha janubda joylashgan Qizilqum qo'riqxonasiga to'g'ri keladi. Viloyat shimoli - g'arbdan janubi - sharqqa 280 kilometr ga cho'zilgan. Urganch shahri joylashgan kenglikdagi g'arbdan sharqqa uzunligi taxminan 80 kilometr atrofida. Viloyatning 80 foizdan ortiq xududi Amudaryoning chap sohilida joylashgan[1]. Viloyatning geografik o'rni joylashuvi mana shunday joylashgan maqolani o'qish jarayonida hududning o'ziga xos xususiyatlari shuningdek, qulay va noqulay tomonlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

Asosiy qism: Xorazm viloyati maydonining kattaligi bo'yicha respublikadagi viloyatlar orasida eng Andijon va Sirdaryo viloyatlaridagina katta hisoblanadi. Xorazm viloyati maydoni 6.3 ming km² ni tashkil qiladi. Bu maydonning katta qismi sho'rlangan maydonlar va sug'orilmaydigan yerlarni tashkil etadi[2].

Ammo uning maydonini xorijiy davlatlar bilan qiyoslasak Trinad va Tobago, Barbados, Gvadelupa, Maldiv respublikasi kabi ko'plab davlatlardan maydoni jihatidan ancha kattadir.

Viloyat hududining 80 % dan ortiq qismi Amudaryoning chap sohilida joylashgan bo'lsa, uning qolgan qismiga daryoning o'ng sohilidagi hududlar Qoraqalpog'iston Respublikasi va Buxoro viloyatining o'zlashtirilmadan yotgan qismlarini Xorazm viloyatiga berilishi

munosabati bilan vujudga kelgan hisoblanadi.

Viloyat geografik o'rnining o'ziga xos xususiyatlari haqida gap borar ekan, viloyat asosan Qoraqum va Qizilqum cho'llarining orasida joylashgan bo'lib viloyat hududidan eng past qismidan Amudaryo daryosi oqib o'tadi. Qoraqum cho'li viloyat hududiga kirib borgan bo'lib asosan, Xiva va Yangiariq tumanlari hududiga. Shuningdek bugungi kunda cho'lning maydoni anchagina kengaygan desak mubolag'a bo'lmaydi chunki cho'lning bir qismi Qo'shko'pir

joylashganligini. Bu esa viloyatning tabiiy geografik o'rnining noqulay tomonlaridan biri hisoblanadi. Keling endi viloyatning geografik o'rnining qulay va noqulay tomonlarini ko'rib chiqamiz.

1-Jadval.

Geografik o'rnining qulay tomonlari:

- amudaryoning quyi qismida joylashganligi sababli bu yerlarda namsevar o'simliklar va shirindan shakar qovunlar yetishtirish mumkin.

XORAZM VILOYATI TABIIY XARITASI

Xorazm viloyatining tabiiy sharoiti sholi yetishtirish uchun qulay

Mashtab: 1:850 000

tumani va Shovot tumaniga ham kirib kelgan. Bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligi yerlarining qisqarishini ko'rsatadi. O'ziXorazm viloyati voha deyishadi. Voha - cho'lda suv chiqarib obod qilingan joylarga aytiladi. Bundan ko'rinib turibdiki viloyatning o'zi cho'llar orasida

- viloyat hududidan Amudaryoning eski o'zanlarini o'tganligi va hududni allyuvial jinslardan tuzilganligi hamda madaniy tuproqlarning tarqalganligi bu qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun qulay hisoblanadi.

- geografik o'rnining qulayligi tufayli viloyatda qadim zamonlardan beri aholi yashab kelgan, viloyatda qadimgi qal'alarni va butun dunyoga mashhur bo'lgan Ichan qal'a qal'asi ham ana shunday qulayligi tufayli bunyod etilgan.

- hududining tekislikdan iborat bo'lganligi sababli qurilish ishlarida ortiqcha harajatning tejalishi (hamma hududida ham emas, sababi viloyat hududining

ko'pchilik qismida yerosti suvlarining yaqinligi tufayli qurilish ishlarida ortiqcha harajat talab qiladi.

- eng qulay tomonlaridan biri bu Amudaryoning mavjudligidir. Xalq orasida bir gap bor Amudaryo bo'lmasa Xorazm ham bo'lmaydi.

- viloyat hududidan Amudaryoning oqib o'tishi daryoga yaqin hududlarda namsevar o'simliklarning ekilishi, sholi va boshqalarning ekilishi uning geografik o'rnining qulay tomonlaridan hisoblanadi. Ayniqsa viloyat mamlakatda sholi maydonlarining ko'pligi bilan ajralib turadi.

Geografik o'rnining noqulay tomonlari:

- viloyatning atrofini cho'llar o'rab olganligi, sababi qurg'oqchilik bo'lgan vaqtlarda cho'llarning maydoni kengayib boradi.

- hududi tekislikdan iborat bo'lganligi uchun iqlimi kontinental yozi jazirama issiq va qishi esa quruq sovuq bo'ladi. Shuni uchun ham viloyatda azal azaldan iqlimini inobatga olgan holda uylar loydan paxsa qilib quriladi. Shuni uchun bunday uylar yozda jazirama issiqda salqin, qishda qattiq sovuqda ham uylar iliq bo'ladi.

- orol dengizining yaqinligi va uning qurishi tufayli viloyatga orolning qurigan tubidan

tuz - chang aralash shamollar tufayli ko'plab kasalliklar kelib chiqadi.

- tuyamo'yin suv omborining qurilishi tufayli, daryo keltiradigan unumdor loyqa (gil) juda kamayib ketdi, ba'zi joylarga esa umuman kelmasdan qo'ydi. Ilgari Amudaryo xar yili gektariga 120-150 kilogram unumdor loyqa yotqizar edi.

- viloyat hududining asosiy qismida yerosti suvlarining yaqinligi bu ham viloyatning tabiiy geografik o'rnining noqulay tomonlaridan biri hisoblanadi. Sababi viloyatning barcha tumanlarida ham mevali daraxtlar uzumzorlarni tashkil qilib bo'lmaydi. Yerosti suvlarining yaqinligi sababli ular qurib qolishi mumkin.

- viloyatning tabiiy geografik o'rnining eng noqulay tomonlaridan biri bu Sarez ko'li hisoblanadi. 1911-yildagi zilzila oqibatida Murg'ob daryosining chuqur vodiysini Usoy qishlog'i yaqinida tog' jinslari to'sib qo'yishi natijasida paydo bo'lgan[3].

O'rta Osiyodagi eng katta uyumli suv havzasi hisoblanadi. Buning yomon tomoni shundaki ko'l joylashgan tog'da tez tez zilzilalar sodir bo'lib turadi. Agarda to'silib qolgan ko'l suvi zilzila natijasida suv yo'li ochilib ketsa katta miqdordagi suv Amudaryo orqali Turkmaniston va O'zbekistonni katta qismiga yetib keladi. Buning eng asosiysi shuki kelayotgan suvning balandligi 18 metr balandlikda kelib butun Xorazmni yuvib ketishi mumkin. Olimlarning taxminicha shunday bo'lishi mumkin.

Yuqorida asosiy qismda keltirilib o'tilgan viloyatning tabiiy geografik o'rnining o'ziga xos eng asosiy xususiyatlarini belgilab beradi.

Xulosa: Demak bundan ko'rinib turibdiki xar bir hududning o'ziga xos bo'lgan tabiiy geografik o'rni, o'ziga xos muammolari va o'ziga xos qulay tomonlari bor. Xorazm viloyatining tabiiy geografik o'rni ham o'ziga xos bo'lgan qulay va noqulay tomonlari bor bular haqida yuqorida keltirilib o'tilgan. Ushbu maqolani

yo'zishdan maqsad shundaki har bir hududni rivojlantirish, shu hududdagi aholisining turmush darajasini yaxshilash maqsadida hududni qulayliklarini va noqulayliklarini albatta bilishimiz lozim bo'ladi. Shundagina katta natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xorazm viloyati agrosanoat kompleksi tarmoqlari joylashishi va rivojlanishi. Qurbaniyozov R. O'rozmetov R. Urganch-2002.
2. Xorazm viloyatida agrar sohaning eksport salohiyatini kengaytirishda ayrim noan'anaviy tarmoqlardan foydalanish istiqbollari va rivoji. Ilmiy maqolasi. Sobirov.J.X. Komiljanova.E.U. Sharifboyeva.H.I
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Sarez_ko%CA%BBli Internet sayti.
4. Turli xil internet saytlari.